

OPEN. ESCOLAS À CHINESA (2014, 2019, 2022)

BINATO DE CASTRO, CARLOS EDUARDO

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

carlos@castrocamerin.com

RESUMO

Escolas estão entre as obras de arquitetura mais interessantes na China contemporânea e algumas foram projetadas por empresas conjugais surgidas após liberado, em 1995, o funcionamento de escritórios de arquitetura privados, numa economia socialista de mercado já consolidada. Uma dessas empresas é a Open Architecture de Li Hu (n. 1973 e egresso da Tsinghua University em Beijing com mestrado na Rice University de Houston) e Wenjing Huang (n. 1973 e egressa da Tsinghua com mestrado em Princeton). Com sede na capital chinesa, a Open foi fundada em 2006, quando a China se preparava para os Jogos Olímpicos de 2008; Hu trabalhava então com Steven Holl e Huang com I.M.Pei.

Duas escolas em superquadras suburbanas oferecendo do ensino pré-primário ao pré-universitário, equipamentos esportivos, auditórios, teatros e acomodações para internato ajudaram a firmar a reputação da Open: a Garden School (Beijing 2014) e a Qingpu Pinghe International School (Shanghai 2019), e às quais se somou uma congênere exurbana, a Shanfeng Academy (Suzhou 2022), o setor cultural da Mountain Kingston Bilingual School, em plano elaborado com a TJAD (Tongji Architectural Design Group), o escritório estatal responsável pelo projeto dos espaços de ensino e administração.

A partir de material publicado e material fornecido pela Open, entrevistas com seus arquitetos e relatos de arquitetos que visitaram essas escolas, esta comunicação vai analisá-las comparativamente e evidenciar seu enquadramento numa tradição de arquitetura moderna erudita diversa e inclusiva, num contexto em muitos pontos diversos do contexto ocidental em geral e do brasileiro em particular, mas não em todos. Oriente ou Ocidente, Norte ou Sul, empresas conjugais aumentam em número desde os 1990 sem impacto mensurável sobre a qualidade de suas obras. Lá como cá, a qualidade continua tributária do entendimento imaginativo de programa, situação e localização, admitindo, no caso das escolas, tensão entre postulá-las microcosmo de cidade e sua monumentalização face à moradia e ao comércio pré-existente ou planejado.

Palavras-chave: OPEN, ESCOLAS, CHINA

1. FEITO NA CHINA

Escolas estão entre as obras de arquitetura mais interessantes na China contemporânea e algumas foram projetadas por empresas conjugais surgidas após liberado, em 1995, o funcionamento de escritórios de arquitetura privados, numa economia socialista de mercado já consolidada. Uma dessas empresas é a OPEN de Li Hu (nascido em 1973 e egresso da Tsinghua University, com mestrado na Rice) e Wenjing Huang (nascida também em 1973, egressa da Tsinghua, com mestrado em Princeton). Com sede na capital chinesa, a OPEN foi fundada em 2006, quando a China se preparava para os Jogos Olímpicos de 2008; Hu trabalhava então com Steven Holl e Huang com Pei.

Duas escolas em superquadras suburbanas oferecendo do ensino pré-primário ao pré-universitário, equipamentos esportivos, auditórios, teatros e acomodações para internato ajudaram a firmar a reputação da OPEN: a Garden School e a Qingpu Pinghe International School, e às quais se somou uma congênere exurbana, a Shanfeng Academy, o setor cultural da Mountain Kingston Bilingual School. Esta comunicação vai analisar essas escolas comparativamente e evidenciar seu enquadramento numa tradição de arquitetura moderna erudita diversa e inclusiva, num contexto em muitos pontos diversos do ambiente ocidental em geral e do brasileiro em particular, mas não em todos.

Tem um casal de arquitetos famosos na China de ontem. Ativos entre 1930 e 1970, Lin Huiyin (1904-1955) e Liang Sicheng (1901-1972), com base em Pequim, estão entre os pioneiros da modernização arquitetônica do seu país.¹ O desenvolvimento da arquitetura do casal coincide com o período que Mao Tsé-Tung (1893-1976) liderou a China comunista, entre 1949 e 1976. Em 1949, o governo banuiu escritórios independentes e nesses quase 30 anos da era Mao a produção arquitetônica esteve ligada a escritórios estatais e paraestatais² diretamente vinculados às universidades. Com a saída de Mao de cena, em 1978, a China inicia a construção de uma economia socialista de mercado, que inclui a permissão da reabertura gradual de firmas independentes de arquitetura.

O primeiro projeto de peso do período pós abertura econômica é o Hotel Fragrant Hill (1978-1982), do I.M. Pei (1917-2019). O hotel, que fica em Pequim, próximo ao parque Xiangshan, possui cerca de 3.500m² e equilibra a tradição da arquitetura vernacular chinesa com instalações modernas. Com esse projeto, Pei retornou à terra natal. Ele nasceu em Guangzhou na China e em 1935, aos 18 anos de idade, mudou-se para os Estados Unidos. Frequentou a Universidade da Pensilvânia e formou-se arquiteto pelo MIT - Chinês de berço e americano de formação. Em 1972, o presidente norte-americano Richard Nixon passou uma semana em território chinês, marcando uma aproximação diplomática entre Estados Unidos e China, após 25 anos de afastamento. No meio arquitetônico, a trajetória de Pei simboliza essa conexão chino-americana: em 1978, recebeu o encargo do governo chinês para o desenvolvimento do hotel e, em 1979, a medalha de ouro do Instituto Americano de Arquitetos (AIA); o hotel foi inaugurado em 1983 e, no ano seguinte, Pei ganhou o Prêmio Pritzker, financiado pela tradicional família americana Pritzker e sua Fundação Hyatt.

Desde a abertura econômica de 1979 o boom do PIB chinês é notável. Em 1980, a China era a oitava economia global e, desde os anos 2000, já ocupa a segunda posição, com diminuição considerável na

diferença em relação aos Estados Unidos nos últimos 20 anos. O ganho de protagonismo econômico fez crescer a demanda por obras de arquitetura que refletissem a nova posição do país. Tanto governo quanto clientes privados ficaram sedentos pelo patronato e pelo prestígio que a arquitetura de ponta poderia oferecer. Um marco na transição de periferia para centro econômico global foram as olimpíadas de Pequim, em 2008, que marcaram a entrada da China na rota das grandes arquiteturas feitas ao redor do globo.

Em relação à autoria da arquitetura dos últimos 40 anos na China, há dois fenômenos: de um lado, a entrada gradual de arquitetos de renome internacional, e, de outro, uma nova geração de arquitetos chineses que disputam protagonismo e encargos prestigiosos com os escritórios estatais, ainda atuantes dentro das universidades. Entre os estrangeiros consagrados estão Fumihiko Maki (1928-2024), Frank Gehry (1929-), Arata Isozaki (1931-2022), Álvaro Siza (1933-), Richard Rogers (1933-2021), Richard Meier (1934-), Norman Foster (1935-), Renzo Piano (1937-), Toyo Ito (1941-), Tadao Ando (1941-), Rem Koolhaas (1944-), Christian de Portzamparc (1944-), Tom Mayne (1944-), Steven Holl (1947-), Zaha Hadid (1950-2016), a dupla Jacques Herzog (1950-) e Pierre de Meuron (1950-), David Chipperfield (1953-), além de Kazuyo Sejima (1956-) e Ryue Nishizawa (1966-) do SANAA. Entre os locais famosos estão Liu Jiakun (1956-), Yung Ho Chang (1965-), Wang Shu (1963-) e Lu Wenyu (1966-) do Amateur Architecture, Zhu Pei (1965-), Lyndon Neri (1965-) e Rossana Hu (1968-) do Neri&Hu, Liu Yichun (1969-) e Chen Yifeng (1972-) do Atelier Deshaus, Zhang Ke (1970-) do ZAO / Zhang Ke Architecture Office, Dong Gong (1972-) do vectorarchitects, Li Hu (1973-) e Huang Wenjing (1973-) do OPEN, Xu Tiantian (1975-) do DnA e Ma Yansong (1975-) do MAD.

A geração de arquitetos chineses pós-reforma têm recebido atenção da crítica internacional nos últimos anos. O prêmio Pritzker laureou Wang Shu em 2012 - sua esposa e sócia, Lu Wenyu supostamente recusou partilhar o prêmio por desprezar os holofotes - e Liu Jiakun em 2025. Entre 2021 e 2022, o MoMA exibiu a mostra "Reuse, Renew, Recycle Recent. Architecture from China"³, que contou com trabalhos de Liu Yichun, Zhu Pei, Chen Yifeng, Dong Gong, Zhang Ke, Xu Tiantian, além do casal Wang Shu e Lu Wenyu, e, atualmente, o museu está expondo o trabalho do OPEN na exposição "Down to Earth"⁴. A relação China-Estados Unidos se estreita ainda mais no perfil acadêmico dessa geração. A grande maioria graduou-se na China mas fez pós-graduação nos Estados Unidos. Alguns ministram aulas ou cursos em prestigiosas universidades americanas, como Columbia, Harvard, MIT, UCL, Yale, Princeton ou Rice, além de manterem a docência em importantes universidades chinesas, como a de Tongji, Hong Kong e China Academy of Art. Alguns desses arquitetos também colaboraram com colegas estrangeiros consagrados: Rosana Hu trabalhou com Michael Graves e SOM, Dong Gong com Richard Meier e Steven Holl, Ma Yansong com Peter Eisenman e Zaha Hadid, Huang Wenjing com I.M. Pei e Li Hu com Steven Holl.

2. ALIANÇA

Os casais de arquitetos famosos na China de hoje são ao menos três: Wang Shu e Lu Wenyun dirigem o Amateur Architecture em Hangzhou, Lyndon Neri e Rossana Hu comandam a Neri&Hu em Xangai, e Li Hu e Wenjing Huang estabeleceram seu OPEN em Pequim. Todos estão envolvidos com a educação em geral e a

educação do arquiteto em particular, seja projetando escolas ou ensinando. O trabalho das firmas ditas independentes é bem reduzido no campo doméstico, que é quase monopólio dos grandes institutos de planejamento estatais. Exceção, Li foi o braço direito de Steven Holl no desenvolvimento do Linked Hybrid, em Pequim do Vanke Center, em Shenzhen do Sliced Porosity Block, em Chengdu e do Sifang Art Museum, em Nanjing⁵.

Em 2010, Li Hu se licenciou do trabalho com Steven Holl para dedicar-se ao escritório que havia formado com a esposa em 2006. O período em que Hu trabalhou com Holl, no entanto, parece ter sido fundamental para a arquitetura do casal. Garden School, escola de Qingpu Pinghe e Academia Shanfeng, assim como os projetos de uso misto de Holl na China, intervêm na escala do quarteirão com grandes peças de programas variados que dissolvem limites entre edifícios e entorno, interior de quadra e contexto imediato. Não são arquiteturas ensimesmadas, acasteladas, autocentradas, mas que se abrem para a cidade.

3. TRÊS ESCOLAS

Garden School⁶ é o primeiro projeto educacional construído pelo casal. Trata-se do novo campus da Escola de Ensino Médio Beijing n.4, localizada no distrito de Fangshan, nos arredores de Pequim, e conta com mais de 57.000 m² construídos. A escola ocupa um quarteirão plano de formato quadrado com aproximadamente 240 m de aresta e possui uma base expandida com extensos jardins vegetados que acomoda o programa coletivo e especial, que inclui auditório, quadra de esportes, cantina e estacionamento. A partir dessa base emerge o edifício com programa ordinário de salas de aula, laboratórios, biblioteca e administração, que tem formato de pente com pontas retorcidas. No restante do lote-quarteirão há campo de futebol 11 oficial com pista atlética circundante e um edifício para internato. A base é um monte artificial que ocupa um subsolo e mais dois pavimentos, que acomodam pés-direitos duplos para uma quadra de esportes semi-enterrada. O edifício que aflora a partir da placa-chã possui 5 pavimentos e têm salas de aula com dimensões e arranjo tradicionais com corredores amplos. A estrutura dos edifícios é majoritariamente feita em concreto armado, com lajes sem vigamento aparente apoiadas em pilares interiorizados, o que libera os perímetros para fechamentos não estruturais. O edifício com alas paralelas permite que pátios funcionem como recantos, que se relacionam intimamente com o perímetro da própria escola e francamente com a cidade e a paisagem à volta.

A escola internacional Qingpu Pinghe⁷ fica em Xangai e atende a três níveis de educação infantil: jardim de infância, escola primária e secundária, com internato, distribuídos em mais de 66.000 m². Nessa escola, a variação formal, material e estrutural foi a estratégia escolhida para acomodar o programa diverso no grande quarteirão. Os usos foram divididos em volumes de características próprias, espalhados pelo lote. O quarteirão é plano e tem formato de polígono irregular de quatro faces, com dimensões que variam de 125m a 290m, e é banhado por canais à leste e oeste. A biblioteca e o teatro estão acomodados em um volume de planta triangular com cantos arredondados e cobertura inclinada. Ele possui estrutura metálica com fechamento externo azulado e aberturas redondas, rasgos horizontais e recessos que conformam sacadas. O centro de

ginástica ocupa dois paralelepípedos interseccionados, um que abriga a quadra poliesportiva e outro, a piscina. O dormitório estudantil ocupa dois cilindros fundidos e, assim como o centro esportivo, tem estrutura em aço, escondida em peles metálicas esbranquiçadas. O centro de artes, que fica na porção central do quarteirão, é um polígono irregular retorcido de vértices chanfrados com estrutura metálica e fechamento pétreo. O jardim de infância é o edifício de maior projeção do complexo e tem planta de formato amebóide, com três jardins internos redondos e fechamento metálico colorido. O complexo ainda conta com um centro administrativo e de laboratórios, de planta retangular com jardim interno, e sete edifícios de salas de aula, de planta quadrada, lajes aparentes empilhadas e fechamento de madeira recuado. Os edifícios são caracterizados pelo acabamento externo: nos quatro de educação primária a madeira é curvada e nos três de educação secundária é plissada. A pulverização dos edifícios no lote gera vazios que expandem o olhar em direção à cidade e à natureza do entorno. Esse entre-edifícios é ocupado, no nível do chão, por campo de futebol, quadras de esporte, jardins e lago artificial. Há ainda uma pista atlética que forma um circuito serpenteante entre os edifícios, permitindo um flanar rico e variado, como quem vagueia pela cidade.

Por fim, a Academia Shanfeng⁸, em Suzhou, um dos trabalhos mais recentes do casal, não abriga salas de aula, mas o programa cultural e esportivo da Escola Bilíngue Mountain Kingstons, em cerca de 13.000 m² para atender mais de 2.000 alunos. O lote é plano, tem formato retangular, com cerca de 110m de comprimento e 76m de largura e está inserido em lote-quarteirão maior. O esquema geral parte de um anel edificado, com cinco volumes protuberantes periféricos de geometria variada e quatro jardins internos. O complexo educacional ainda conta com mais quatro edifícios desenhados por outros autores. O bloco de salas de aula para ensino primário e secundário foi projetado pelo escritório estatal Tongji Architectural Design Group e é um edifício-barras de aproximadamente 210 m de comprimento e 40 de largura com 5 pavimentos mais cobertura, de aspecto horizontalizado e feição serena, que faz fundo ao edifício da OPEN. Há ainda jardim de infância, torre de internato, refeitório, campo de futebol com pista atlética e quadras esportivas menores com espaços de estar. O acesso ao edifício da OPEN está na face sul, próximo ao black box. Acima dele está o fórum - um volume opaco em formato de tronco de pirâmide com aberturas pontuais e dramáticas. Há ainda um teatro com 1.000 lugares, que emerge a partir da base como um volume fechado com aberturas circulares e cobertura curvada. Na esquina oposta à entrada está o "cubo de energia", com piscina no térreo rebaixado e mais três pavimentos para práticas esportivas diversas, em um volume cúbico com janelas quadradas e rasgos horizontais que conformam sacadas. O ginásio é um volume opaco de planta retangular com abertura franca no térreo e espaço para práticas esportivas ao ar livre na cobertura. A biblioteca ocupa o térreo e mais três pavimentos de um volume com pé direito triplo e iluminação zenital. Ainda há quatro diferentes jardins, cada um representando uma estação do ano. A estrutura é feita majoritariamente em concreto, com pilares quadrados, paredes portantes e lajes planas. A exceção são as coberturas metálicas do ginásio e do teatro. O concreto registra as marcas das ripas estreitas da madeira das fôrmas, mas o aspecto final é claro e liso. Há evidente zelo na execução do projeto, desde a macro estrutura até os detalhes de pisos e acabamentos. A

vivência dos alunos está constantemente pendulando entre a introspecção dos jardins internos e a expansão dos olhares pelas frestas entre edifícios em direção à cidade.

4. MONUMENTALIDADE CÍVICA

As três escolas de Li e Wenjing têm monumentalidade cívica. As pontas torcidas dos blocos educacionais da Garden School lembram os ideogramas do alfabeto chinês, e também as barras flexionadas do Robin Hood Gardens dos Smithsons, assim como Le Corbusier em Argel e Holl na China: barras-bauhaus soltas no espaço, que torcem sem quebrar, sintaxe do arquétipo urbano moderno. A operação de dobra ao invés de quebra é mais tributária aos estudos de Deleuze⁹ publicados em Le Pli do que aos desconstrutivistas dos 80 do MoMA. As dobras que deformam o tecido também rememoram a acomodação da barra-fortaleza da Grande Muralha à vastidão da geografia chinesa: o caminho-mirante da muralha transforma-se em caminho-varanda com escadas nas pontas na escola. O pente de pontas torcidas mescla pátios em C ou U, elementos de composição tradicionais. O programa especial semi-enterrado em monte artificial dilui a tipologia de base expandida e corpo esbelto tipicamente moderna. A divisão em dois extratos caracteriza o programa escolar: o especial se camufla no chão e o cotidiano se exhibe no ar - o primeiro é coberto com gramado e arquibancadas e o segundo, envolto em pele cinzenta curvada.

A escola de Qingpu Pinghe utiliza o arquétipo da aldeia como metáfora de assentamento em microcosmo da cidade. A memória volta no tempo, mas olha para perto. Uma das referências possíveis para os volumes dispersos pode ser a aldeia de Tulou, na província de Fujian, com edifícios de planta retangular, quadrada, circular, com ou sem pátio interno, dispostos em arranjo semelhante. Outra analogia possível são os brinquedos educativos infantis com formas geométricas elementares e cores primárias. O zoomorfismo também está presente: biblioteca e auditório habitam o mundo animal - uma baleia azul encaçada na quina do terreno, como se tivesse saído do canal logo ao lado, avisa quem passa que há algo especial ali. O edifício das artes lembra os elementos centrais no térreo do Linked Hybrid de Holl. Nessa escola, não restam dúvidas de que o programa está caracterizado nas formas, materiais e simbologias dos edifícios.

A Academia Shanfeng abriga programa especial em monumento no centro da composição. É a cereja no bolo: o fundo (ou bolo) são os edifícios ordinários de programa usual feitos por outros autores e a figura (ou cereja) é a peça desenhada pelo casal. Na disciplina, a diferenciação entre monumento e tecido é canônica - no contexto chinês, a cidade antiga de Ping Yao é feliz modelo. Programa especial em pagoda protuberante versus tecido ordinário murado em ruelas. O contraste volumétrico também está na praça central do Hybrid de Holl e no Louvre de Pei - para ficar apenas nos mentores do casal. A tipologia de base periférica com jardins internos também é coisa antiga - vide os clássicos jardins de Suzhou, patrimônio da humanidade. Também há exemplo na produção de Pei, nos jardins do Fragrant Hill de Pequim e no seu museu para Suzhou.

Nas duas primeiras escolas a área construída é quase equivalente à do terreno. As dimensões dos campos de futebol foram decisivas nas implantações. Na primeira, é de tamanho oficial para futebol 11, enquanto na segunda, é de futebol 7 (mais conveniente para crianças em idade de desenvolvimento físico, segundo relato

dos arquitetos) - o que resulta em ocupação concentrada em meio lote, no primeiro caso, e espalhada pelo quarteirão todo, no segundo. Na última, a intervenção é concentrada. O campo de futebol é pequeno e a volumetria, mais ortogonal. Meio cheio meio vazio na primeira, pulverizado na segunda e condensado na terceira.

A arquitetura escolar do OPEN é diversa, inclusiva e aberta, com variação formal, material e estrutural. Tem pilar, parede, laje, treliça, madeira, pedra, metal, concreto, quadrado, círculo, retângulo, com pátio ou sem, condensado ou disperso, base, torre, curva ou reta. Cinza, azul, vermelho, branco, verde, amarelo. Leve, pesado, aberto, fechado, mineral ou vegetal, tecido ou monumento. Faz alusão ao próprio conhecimento - quanto mais diverso e amplo, melhor. Intervém em grandes quarteirões com extensos programas educacionais sem fazer castelo, mas trechos de cidade que acolhem enquanto se abrem - arquitetura que educa. Lá como cá, a qualidade continua tributária do entendimento imaginativo de programa, situação e localização, admitindo, no caso das escolas, tensão entre postulá-las microcosmo de cidade e sua monumentalização face à moradia e ao comércio pré-existente ou planejado.

NOTAS

¹ Ambos estudaram nos Estados Unidos na Universidade da Pennsylvania. Lin Huiyin só recebeu o diploma pós-morte, em 2024. "An Architectural Pioneer Receives her Due", Weitzman School of Design, University of Pennsylvania, acesso em 2 de janeiro de 2026, <https://www.design.upenn.edu/post/architectural-pioneer-receives-her-due>.

² Para mais informações sobre a atuação dos escritórios independentes na China, ver a tese de Nan Ye: "The practice of practices: Chinese independent architectural design from 1949," University of Liverpool, acesso em 2 de janeiro de 2026, <https://livrepository.liverpool.ac.uk/3154505/>.

³ "Reuse, Renew, Recycle: Recent Architecture from China", MoMA, acesso em 2 de janeiro de 2026, <https://www.moma.org/calendar/exhibitions/5342>.

⁴ "Down to Earth", MoMA, acesso em 2 de janeiro de 2026, <https://www.moma.org/calendar/galleries/5780>.

⁵ Sobre a atuação de Steven Holl na China, consultar: Christoph Kumpusch, Urban Hopes: Made in China by Steven Holl (Zurique: Lars Muller, 2013).

⁶ Garden School / Beijing n.4, High School Fangshan Campus", OPEN, acesso em 2 de janeiro de 2026, <https://www.openarch.com/en/task/122>.

⁷ "School as a village / Shanghai Qingpu International School", OPEN, acesso em 2 de janeiro de 2026, <https://www.openach.com/en/task/391>.

⁸ "Shanfeng Academy / Cultural and Sports Center at Mountain Kingston Bilingual School", OPEN, acesso em 2 de janeiro de 2026, <https://www.openarch.com/en/task/578>.

⁹ Para mais informações ver o texto de Luis Fernández-Galiano: "Pleasures of the Fold: The Dutch Avant-Garde Adopts Deleuze", AV, acesso em 2 de janeiro de 2026, <https://arquitecturaviva.com/articles/placeres-del-pleige>.

REFERÊNCIAS

FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis. "Pleasures of the Fold: The Dutch. Avant-Garde Adopts Deleuze." *Arquitectura Viva*, Madrid, abr. 1998. Disponível em: <https://arquitecturaviva.com/articles/placeres-del-pleige>. Acesso em: 02 de jan. 2026.

GREENWALD, Rebecca. "An Architectural Pioneer Receives Her Due." *Weitzman School of Design, University of Pennsylvania*, out. 2023. Disponível em: <https://www.design.upenn.edu/post/architectural-pioneer-receives-her-due>. Acesso em: 02 de jan. 2026.

OPEN Architecture. Acesso em 2 de janeiro de 2026. <https://www.openarch.com/>.

KUMPUSCH, Christoph A. (Ed.). *Urban Hopes: Made in China by Steven Holl*. Zurique: Lars Muller Publishers, 2013.

YE, Nan. *The practice of practices: Chinese independent architectural design from 1949*. (Doutorado em Filosofia) - University of Liverpool. Departamento de Arquitetura, 2021. Disponível em: <https://livrepository.liverpool.ac.uk/3154505/>. Acesso em: 02 de jan. 2026.

BIOGRAFIA

Carlos Eduardo Binato de Castro é arquiteto (2014), mestre (2018) e doutorando em Teoria, História e Crítica de Arquitetura pelo Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura, PROPAR/Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil. Pesquisador da arquitetura contemporânea na América Latina, com ênfase na desenvolvida a partir da década de 1980 no Brasil.